

Szenario: SZ-HB-I-02: Suche nach einem Masterstudium

Autor*in	@Sabrina Wiesniewski @Franziska Blum @ Gergö Degen @Julia Victoria Dinier @Julia Lehmler @Ricarda Peil @Tara-Marie Endries @Sönke Erdmann @Alexander Schröter
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090628
ID	SZ-HB-I-02
Titel	Suche nach einem Masterstudium
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG
Persona	P: Nadine - Studentin https://doi.org/10.5281/zenodo.13951710
Kurzbeschreibung	Nadine ist in den letzten Zügen ihres Bachelorstudiums und möchte ein passendes Masterstudium-Angebot finden.
Ergebnis	Nadine findet ein passendes Masterstudium mithilfe des Lernpfadfinders.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf " Suche nach Interessentest"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Nadine ist bei BIRD registriert• Nadine ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	LERNPFADFINDER PROFIL CHAT ARBEITSBEREICH DATA WALLET
Services / Tools	uni-assist e. V.

@

Problemszenario [↗](#)

Einleitung [↗](#)

Nadine Kasoevi studiert Erziehungswissenschaften und Mathematik an der Universität Vechta. Sie befindet sich im 8. Semester und ist in den letzten Zügen ihres Bachelorstudiums. Während ihres Studiums hat sich herauskristallisiert, dass ihr die Themen Biologie, Natur- und Umweltschutz besonders wichtig sind. Nadine möchte ein Masterstudium absolvieren und am liebsten ohne große Unterbrechungen direkt einsteigen.

Problemdefinition [↗](#)

Nadine sucht nach passenden Studiengängen, die all ihre Interessen verbinden. Der Ort ist dabei nicht ausschlaggebend für Sie, für ihr Wunschstudium nimmt sie einen Umzug gerne in Kauf. Sie weiß, dass die Themenfelder Biologie, Natur- und Umweltschutz zwar zusammenpassen, es ist aber gar nicht so einfach, einen Masterstudiengang zu finden, der alles gleichermaßen vereint. Zudem ist es ihr wichtig, dass sie an der neuen Hochschule schnell Anschluss findet, deshalb achtet Nadine auch auf das nicht akademische Angebot vor Ort.

Hintergrund und Kontext [↗](#)

Nadine steht kurz davor, ihren Bachelor abzuschließen und möchte ein Masterstudium anfangen. Während ihres Freiwilligenjahrs in Kenia hat sie die Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf das Leben der Menschen gesehen, und auch in Deutschland merkt sie diese immer mehr. Das Thema Umwelt liegt ihr sehr am Herzen und sie möchte später in diesem Bereich arbeiten. Da sie aktuell Erziehungswissenschaften und Mathematik studiert, muss und möchte sie im Master eine andere Richtung einschlagen, um ihrem Traumjob ein Stück näher kommen zu können.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona) [↗](#)

Nadine weiß zwar, was ihre Interessen sind, allerdings hat sie aktuell noch keine fundierten Kenntnisse in diesem Bereich. Es fällt ihr deshalb nicht leicht zu bewerten, welcher Studiengang all ihre Interessen vereinen könnte und somit am Ende die richtige Wahl für sie wäre.

Pre BIRD Lösungsversuche

Nadine hat schon versucht, im Internet zu recherchieren, welche Masterstudiengänge im Bereich Biologie, Natur- und Umweltschutz angeboten werden, allerdings ist sie nicht oft im Internet unterwegs und nutzt meist nur die digitalen Tools ihrer Hochschule. Sie ist durch die diffus scheinenden Ergebnisse ihrer Suche verunsichert und wünscht sich die Möglichkeit, schnell durch relevante Suchergebnisse zu klicken.

Aktivitätsszenario [↗](#)

Ablauf “Suche nach Masterstudium” [↗](#)

Schritt 1: Nadine öffnet BIRD.

Schritt 2: Nadine sucht mithilfe vom Lernpfadfinder nach Informationsseiten bezüglich eines möglichen Masterstudiums. Sie möchte sich zu folgenden Themengebieten informieren:

- Kontaktdaten der Universität Potsdam
- Studienangebot
- Zugangsvoraussetzungen
- Studienordnung

Schritt 3: Nadine aktualisiert ihre Daten in der Data Wallet und stimmt dann der Datenfreigabe für den Lernpfadfinder zu, mit denen dieser gezielter auf Nadines aktuelle Situation eingehen kann.

Schritt 4: Nadine werden anhand ihres Wunsches (und ihres Schulabschlusses) nur studienbezogene Themen angezeigt. Nadine möchte einen Interessentest machen und sich anschließend über verschiedene Studiengänge an der Universität Potsdam informieren. Sie entscheidet sich dafür, sich bei uni-assist e. V. anzumelden.

Schritt 5: Sie meldet sich per Single-Sign-On bei uni-assist e. V. an und wechselt auf die Webseite.

Schritt 6: Ihr werden verschiedene Themenfeldseiten, Angebotsseiten und Informationsseiten angeboten. Nadine wählt manuell ihren Lernpfad über die Seiten aus.

Schritt 7: Nadine hat den Test absolviert und speichert das Ergebnis in ihrer Data Wallet ab.

Schritt 8: Sie wechselt zurück zu BIRD und ruft erneut ihre ursprüngliche Suche auf, um sich weiter über die Universität Potsdam, die Zugangsvoraussetzungen sowie die Studienordnung zu informieren.

Schritt 9: Da ihr alles sehr zusagt, entscheidet sie sich schlussendlich dafür, sich über uni-assist e. V. an der Uni Potsdam zu bewerben, um dort ihren Wunschmaster zu absolvieren.